

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangribergan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intiyor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI VA MA‘NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
---	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Краева Вероника Юриевна,

Доцент кафедры общего и русского языкознания
Алтайского государственного педагогического
университета, Барнаул, Россия
E-mail.: kraevaveronika@mail.ru

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028782>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается свадебный обряд первой половины XX века, характерный для жителей Алтайского края как территории вторичного заселения. Отмечаются его традиционные для русской культуры черты и особенности, связанные со спецификой формирования населения. Анализируются устойчивые сочетания русских говоров Алтая, а также тексты диалектоносителей, что позволяет отметить изменения обряда при взаимодействии, взаимовлиянии различных культур. Такого рода исследования представляются интересными с позиции региональной лингвокультурологии, истории, краеведения, поскольку расширяет представление о жизни людей преимущественно в сельской местности Алтайского края, дает возможность сопоставления с современным состоянием языковым и культурным контекстом региона.

Ключевые слова: свадьба, свадебный обряд, ритуал, Алтайский край, переселенцы, диалектоносители, устойчивые выражения.

Kraeva Veronika Yuriyevna,

Oltoy davlat pedagogika universiteti
Umumiy va rus tilshunosligi kafedrasi dotsenti,
Barnaul, Rossiya
E-mail.: kraevaveronika@mail.ru

OLTOY ORTA QO'SHALIQ HUDUDIDAGI RUS TO'Y MAROSIMI

ANNOTATSIYA

Maqolada Oltoy o'lkasi aholisiga xos bo'lgan XX asrning birinchi yarmidagi to'y marosimi ikkinchi darajali aholi punkti hududi sifatida ko'rib chiqiladi. Uning an'anaviy xususiyatlari va aholining o'ziga xos shakllanishi bilan bog'liq xususiyatlar qayd etilgan. Oltoyning rus dialektlarining barqaror birikmalari, shuningdek, dialekt so'zlovchilarining matnlari tahlil qilinadi, bu turli madaniyatlarning o'zaro ta'siri va o'zaro ta'siri paytida marosimdagi o'zgarishlarni qayd etish imkonini beradi. Ushbu turdagi tadqiqotlar mintaqaviy lingvokulturologiya, tarix va o'lkashunoslik nuqtai nazaridan qiziqarli ko'rinadi, chunki u asosan Oltoy o'lkasining qishloq joylaridagi

odamlarning hayoti haqidagi tushunchani kengaytiradi va tilshunoslik va madaniy kontekstni solishtirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: to'y, to'y marosimi, marosim, Oltoy o'lkasi, muhojirlar, lahjada so'zlashuvchilar, o'rnatilgan iboralar.

Kraeva Veronika Yuriyevna,
Altai State Pedagogical University
Associate Professor of the Department of General
and Russian Linguistics Barnaul, Russia
E-mail.: kraevaveronika@mail.ru

WEDDING CEREMONY OF RUSSIANS ON THE TERRITORY OF THE REPOPULATION OF ALTAI

ABSTRACT

The article explores the wedding ceremony of the first half of the 20th century peculiar to the inhabitants of the Altai Territory as an area of repopulation. Its features and peculiarities traditional for Russian culture and related to the specific nature of the formation of the population are noted. The analysis of stable expressions of Russian dialects of Altai and texts of dialect speakers allows us to identify changes in the ceremony during interactions and mutual influence of different cultures. This kind of research is interesting from the perspective of regional linguoculturology, history, local lore, because it expands the view on people's lives mainly in rural areas of the Altai Territory, makes it possible to compare it with the modern situation, the linguistic and cultural context of the region.

Key terms: wedding, wedding ceremony, ritual, Altai Territory, migrants, dialect speakers, stable expressions.

ВВЕДЕНИЕ.

Свадьбу исследователи по всей справедливости называют очень сложным и очень красивым спектаклем, длившимся несколько дней. Причем в этом спектакле ничего не делалось «просто так», любой предмет, движение, слово и т.д. были исполнены глубокого смысла, отражали определенные представления, можно сказать, каноны, ценности внутреннего мира людей. Кроме того, в крестьянской среде бытовало такое воззрение: если четко и правильно был проведен свадебный обряд, то жизнь новой, молодой семьи будет счастливой [1, С. 93–102]. Поэтому пожилые люди всегда с увлечением рассказывают о свадьбах как событии значимом и ценном. Обряды, которые выполняли по ходу торжества, различны по месту и времени возникновения. [2, С. 105–111].

Традиционно считается, что функция обрядов заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность создания новой семьи – защитить начало жизни молодых супругов от потусторонних сил.

Свадебный цикл был неразрывно связан с календарной обрядностью, т.е. свадьбу можно было справлять в определенное время. Традиционно на Руси свадьбы начинались с Покрова. В Рождественский пост свадьбы не игрались, это считалось грехом. Время от Рождества Христова до Великого поста называлось Великим Промежговением: примерно, в течение двух-трех месяцев до Великого поста длился мясоед, во время которого справлялись свадьбы. Традиционная русская свадьба, основанная на общем сценарии, имела и имеет различия, обусловленные территориальными особенностями русского населения.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Работа над избранной темой потребовала комплексного подхода к проблеме и привлечения определенного круга источников: лексикографические издания («Словарь русских говоров Алтая»); полевые диалектные материалы Алтайского государственного университета и Алтайского государственного педагогического университета, а также тексты из полевых диалектных материалов, собранных автором лично в селах Алтайского края с 1993 г по настоящее время.

Исходя из поставленных задач и специфики анализируемого материала, в работе комплексно используются следующие методы современной лингвистики: научного описания; семантический анализ языкового материала; метод лингвокультурологической интерпретации, основанный на анализе языкового материала с привлечением сведений по истории, культуре, социальной организации рассматриваемого сообщества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

По ходу свершавшихся обрядовых действий русская свадьба разделялась на три периода: предсвадебный, собственно свадебный, послесвадебный. К предсвадебному периоду относятся: сватовство, смотрины, сговор, великая неделя, баня, девичник. К собственно свадебному: обряды, совершавшиеся утром в день свадьбы в доме жениха и невесты, обряд отдавания невесты к жениху, отъезд к венцу, приезд после венчания в дом жениха, свадебный пир, подклет. Послесвадебный период: обряды утра первого дня после замужества, а также обряды, совершавшиеся в течение первого брачного года.

Особо значимые этапы русской свадьбы представлены следующим образом:

1. Невеста после сватовства. Поведение невесты резко менялось: она редко выходила из помещения, старалась тихо и незаметно передвигаться по дому, общалась с помощью причитаний, жестов, предметов, тщательно соблюдала пищевые запреты. Изменения касались и внешнего облика невесты: она надевала невзрачную одежду, рубашку с длинными рукавами, закрывала лицо платком. Все эти признаки свидетельствовали о её символической смерти. Этот мотив во многом задавал особый драматизм, напряжённость русской свадьбы.

2. Жених после сватовства. Для жениха подобные изменения в поведении были не столь актуальны, так как русская свадьба описывается, как правило, с «мужской» точки зрения. Поэтому столь ярко выражен антагонизм между сторонами жениха и невесты, частично характеризующиеся как отношения свои/чужие или даже живые/мёртвые. В этом смысле неудивительна подвижность партии жениха на довенчальном этапе, являющаяся проявлением его жизненности: жених приезжает на рукобитье (заручины, пропой), смотрины, девичник (плаканье), где происходит обмен дарами, угощением, которые можно рассматривать как попытку преодолеть барьер, сблизиться с невестой и её семьёй, а в перспективе – создать новую семью.

3. Венчание. Кульминацией свадьбы было венчание, которое проводилось на следующий день после девичника. В церковь жених и невеста отправлялись в разных санях: впереди ехал дружка, за ним жених с тысяцким, потом невеста с крестной матерью, далее остальные поезжане. Обряд венчания сопровождался обменом колец, чтением молитв, благословениями и возложением венцов на головы брачующихся, которое осмыслялось как наложение славы Божьей.

4. Свадебный пир. Особую роль на свадьбе играло пиво, которое выполняло посредническую функцию. Собственно само получение пива символизировало выход девушки замуж, на что указывает выражение *заварить пиво* в значении «готовиться к свадьбе». Одним из центральных обрядов свадьбы был пир, который являлся формой общественного признания и одобрения свадьбы.

5. После брачной ночи обряды были ориентированы на возвращение молодых к жизни, включение их в новую социальную структуру. Конец свадьбы как особого состояния для всех её участников знаменовалось отводинами – совместным посещением молодыми дома родителей и взаимным угощением.

Алтайская свадьба незначительно отличается от русской по своей структуре, в своей сущности соответствует всем периодам русской свадьбы. Объединяющим началом являются три момента.

Во-первых, свадебный обряд начинался задолго до празднования свадьбы, поскольку включал сватовство и период после сватовства до свадьбы.

Во-вторых, свадьбы праздновались широко и открыто, на глазах и с активным участием не только родственников, но и многих односельчан.

В-третьих, празднование свадьбы шло несколько дней, причем события и ритуалы достаточно четко «расписаны» по времени проведения. Необходимо отметить, однако, что в некоторых моментах проведение свадьбы на рассматриваемой территории отличается своей региональной спецификой.

Алтайский край является территорией вторичного заселения, поэтому зачастую свадебный обряд сочетал элементы различных «сценариев». В литературе, посвященной данной теме, выделяются три типа свадебного обряда, бытовавших на русской территории Алтайского региона: свадьба старожилов, свадьба «поляков» и других старообрядцев и свадьба переселенцев [3, 4]. Различают также свадьбу «по-сибирски» и «по-российски». Причем свадьба «по-российски» включала несколько вариантов обряда, различия которых сводились к небольшому числу моментов, отражающих некоторые особенности свадебного обряда, соответствующие обычаям переселенцев, прибывших в Алтайский округ в пореформенное время из южнорусских и украинских, а также из средне- и севернорусских губерний.

Таким образом, различия в свадебном ритуале определяются традициями данной семьи или группы переселенцев, а также отражают те перемены, которые претерпевал свадебный ритуал со временем [5].

В основном на Алтае в предсвадебном периоде было меньшее количество этапов. Сватовство включало в себя и смотрины, и сговор, и запой, и рукобитье (в русской свадьбе это отдельные элементы предсвадебного периода). Сватовство имело большое значение для планирующегося события, так как старожилы, например, могли не принимать во внимание симпатии детей, для них были важны экономические планы, и тогда *сватать добром* включало только согласие и договоренность родителей, поэтому случалось *сватать крадучу*. При сватовстве «поляки» и поздние переселенцы чаще учитывали взаимную склонность молодежи, следовательно, *сватать добром* означало и согласие самих молодых, особенно девушки, которая, конечно же, хотела *идти добром*, поскольку очень часто молодые люди договаривались между собой о свадьбе во время праздничных гуляний – *наживали леру*. Тем не менее не всегда согласие молодых было обоюдным, и девушка могла отказать сватам – *армяк скроить*. Но такие случаи у переселенцев бывали не часто, так как перспектива *сесть на берестено корыто* «остаться без жениха, в старых девах» никого не устраивала, особенно в послевоенные годы [2, С. 205–255].

Говорят диалектоносители:

– *Мы уж на пятилетках познакомились, женихов немного было сразу после войны-то. Вот золотую играем* (А.П. Казанцева, 1930 г.р. Бийский район).

– *Он старше меня, воевал молодым, вдовец был... Образование получил. Женился после войны. ...У меня муж погиб на производстве, с Николаем познакомилась по судебным делам. У него тоже жена умерла и сын остался. Но жених по тем временам, молодых женщин много* (К.П. Воробьева, 1933 г.р. Бийский район).

– *Я в женихах копалась, да на берестено корыто села* (Третьяковский район).

После сватовства наступала великая неделя, которая была связана в первую очередь с девичником и приготовлением приданого невесте. Одной из особенностей этого периода у старообрядцев являлся обычай вывода *на зарю* невесты в период от сватовства до дня свадьбы: «подруги каждое утро на рассвете выходили с... девушкой на улицу, и она там причитала-голосила...» [3, С. 212].

Особенное значение имел обряд, когда невесту накануне водили в баню. Поход в баню сопровождался причитаниями и жалобными песнями. Девушки, подружки невесты, *играли девичьи песни*, которые были печальными, а порой имели трагический смысл, были наполнены тоской разлуки, беспокойством о будущей жизни. Поведение невесты соответствовало традиционному поведению девушки после *просватанья*. Невеста изображала из себя жертву, прощалась со своей *девьей красотой*. Говорят диалектоносители: – *Невеста просватается, две недели сидит, девочки гуртом сидят, поют зарю* (Алтайский район).

В то время как невеста и её подружки *играли* печальные *песни*, друзья жениха *пели царя* – славили жениха у него дома. Поведение жениха в данный период соответствует русским национальным традициям, которые, как отмечалось выше, не предусматривали особых изменений его образа жизни. Говорят диалектоносители: – *Дружки едут царя петь, это жениху поют* (Третьяковский район).

Утром приезжали выкупать невесту. Перед приездом жениха невесте расплетали косу. Это был особый обряд, связанный с прощанием девушки со своей молодостью. Непосредственно сам выкуп имел разнообразные формы. Чаще всего продавали косу невесты, но иногда – узел или наряженную бутылку.

Свадебный поезд (начальный этап венчания) расценивался как полноценный участник свадьбы. Оформление свадебного поезда отражал достаток родителей молодых. В отличие от традиционной русской свадьбы, на которой молодые ехали к венцу в разных санях, алтайская свадьба такого обычая не знала. Жених и невеста ехали под венец вместе. На пути свадебного поезда встречались преграды в виде заваленной дороги и др., которые на сегодняшний день оцениваются как шутка, но происходят от поверий о колдунах, которые могли навредить молодым. Все неожиданные препятствия устраняет *дружка* жениха. Обращает на себя внимание тот факт, что практически повсеместно и всеми *дружке* жениха и *большой дружке* невесты отводилась особая роль. Им приписывали определенные обязанности: *дружка* возглавлял *свадебный поезд*, *большая дружка снимала девью красоту*, *расплетала косу*. Если при сватанье чаще обращались к родственникам жениха, нежели к чужим, но опытным людям – сватам и свахам, а иногда сам жених и его отец выполняли это ответственное дело, то в ритуале брачной ночи и передачи приданого невесты главную роль играла *постельная сваха*.

Что касается следующих этапов свадебного обряда, то анализ имеющегося материала также позволяет отметить некоторые региональные особенности. Так, эмоциональный настрой свадьбы совмещал черты северной и южной свадьбы, где соответственно характеризовался печальным и веселым настроением.

По нашему мнению, нельзя говорить о том, что эмоциональная атмосфера свадьбы была в целом невеселой, скорее наоборот. Об этом свидетельствует достаточное количество устойчивых выражений, до сих пор бытующих в речи жителей Алтайского края, которые отражают не только особенности национального видения мира народом-носителем языка, но и культурно-исторические особенностями конкретного региона [6].

Действия, ритуалы и тому подобное, происходящие уже во время празднования свадьбы, особенно на второй день, отличаются позитивным эмоциональным настроем, сопровождаются весельем, шутками и смехом – *обыгрывать песнями жениха*, *разгонный обед*, *стряпухин стол* и др.

Говорят диалектоносители:

– *Стряпухин стол*. *Стряпуху мажут сажеей, а женихова сваха одаряет её платком, чтоб вытерлась* (Солтонский район).

– *А как разгонный обед делают, так все наряжаются* (Шипуновский район)

– *Девушки обыгрывают жениха песнями* (Павловский район).

– *Подружки шутят с дружками, их с женихом песнями обыгрывают* (Заринский район).

Венчание было самым ярким событием и неотъемлемой частью свадьбы. Этот процесс носил обязательный характер. Современный «гражданский брак» (без официального оформления отношений) утрачивает негативную коннотацию, тогда как исторически создание семьи без согласия родителей, без венчания в сознании людей оценивалось весьма отрицательно. В значениях таких устойчивых выражений, как *самоходкой уйти*, *свининая свадьба*, *убёгом убежать*, *убёгом увезти*, *бегом брать*, *венчаться убёгом*, до сих пор встречающихся в речи жителей региона, отношение к такой «свадьбе» «читается» однозначно [2, С. 205–255].

После венчания начиналось *гулянье*. Однако прежде родители должны были благословить молодых. Свадебный пир сопровождался песнями, плясками, играми, часто

обыгрывали невесту с женихом. Свадьбу по традиции вели дружка или сваха, они сидели рядом с молодыми. Невеста с женихом сидели в переднем углу. Невесте заплетали косы, так как она уже обвенчалась и стала замужней женщиной. Алтайская свадьба отличалась наличием ритуальной еды на свадебном пиру: *блины* – блин из кислого теста; *каравай* – большой свадебный плетеный пирог; *курник* – сдобный свадебный пирог с несладкой начинкой; *пива* – пиво, брага [7].

Первый день свадьбы заканчивался проводом молодых на *подклёт* – брачное ложе для новобрачных [7]. Этот обряд также носил сакральный характер, так как большое значение придавалось чадородному началу, однако главное, чтобы девушка была чиста и невинна до свадьбы.

Второй день свадьбы можно охарактеризовать как менее ритуальный, поскольку проходил он часто уже в доме молодых, присутствовала в основном молодежь, что находило отражение в различных событиях (играх, развлечениях и т.п.) этого этапа. Как уже отмечалось, веселье и шутки сопровождали празднование создания новой семьи.

Обращает на себя внимание тот факт, что центром всеобщего внимания на свадьбе была всё же невеста, а не жених. Диалектные устойчивые выражения большинстве своем называют действия, элементы наряда, предметы, связанные с невестой – *красной ярочкой*: *девья красота* – любой предмет из наряда невесты; наряд невесты – *венчальная парочка*; фата – *венчальный купол*; пирог, испеченный невестой на второй день свадьбы – *молодухин пирог*; требовать подарок брату невесты – *продавать косу* и др. [2, С. 110–111].

ВЫВОДЫ.

Многочисленная и разнообразная репрезентация во фразеологическом материале «свадебной» действительности очевидна. Такая ситуация дает возможность говорить о том, что в языковой картине мира диалектоносителей «свадьба» складывается из доминирующих моментов: большое, значимое событие не только для семьи, но и для окружающих; радостное событие; сохранение матриархальных славянских истоков, что является особенностью культуры рассматриваемого региона.

На территории вторичного заселения Алтая русский свадебный обряд претерпевал определенные изменения при взаимодействии, взаимовлиянии различных культур. Более строгий, даже суровый характер мировоззрения старожилов и старообрядцев меняется с приходом второй волны русских переселенцев, и формируется если не новое, то другое осознание, восприятие окружающей действительности у обеих сторон.

Кроме того, лингвокультурологический анализ текстов диалектоносителей, диалектного языкового материала (устойчивых выражений) позволил охарактеризовать русский свадебный обряд на территории Алтайского края середины 20 века в целом: а именно: некоторые моменты сохранялись до настоящего времени, некоторые стали неактуальными в силу изменения образа жизни, влияния современной европейской культуры.

Перспектива исследования видится в сопоставлении современного свадебного обряда (XXI века) с традиционным с точки зрения сохранения/отсутствия устойчивых выражений названной тематики и изменения этапов свадебного обряда.

Сноски / Iqtiboslar / References

1. Семенова М. Мы – славяне! Популярная энциклопедия. СПб., 1997 // (Semenova M. We are Slavs! Popular encyclopedia. St. Petersburg, 1997.).
2. Краева В.Ю. Диалектная фразеология русских говоров Алтая: лингвокультурологический аспект: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.01 Барнаул, 2007 // (Kraeva V.Yu. Dialectal phraseology of Russian dialects of Altai: linguocultural aspect: dissertation ... candidate of philological sciences: 10.02.01 Barnaul, 2007.).

3. Липинская В.А. Старожилы и переселенцы. Русские на Алтае XVIII – начало XX века. М., 1996 // (Lipinskaya V.A. Old-timers and migrants. Russians in Altai XVIII – early XX centuries. M., 1996.).
4. Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2005 // (Ethnography of Altai and adjacent territories. Barnaul, 2005.).
5. Краева В.Ю., Шестакова Г.В. Диалектная фразеология русских говоров Алтая (материал элективного курса) // Пятый этаж. № 9. Барнаул, 2023 // (Kraeva V.Yu., Shestakova G.V. Dialectal phraseology of Russian dialects of Altai (material of the elective course) // Fifth floor. No. 9. Barnaul, 2023.).
6. Краева В.Ю. Роль регионального фразеологического лингвострановедческого словаря в обучении русскому языку как иностранному // Педагогическое образование на Алтае. № 2. Барнаул, 2017 // (Kraeva V.Yu. The role of the regional phraseological linguistic and cultural dictionary in teaching Russian as a foreign language // Pedagogical education in Altai. No. 2. Barnaul, 2017.).
7. Словарь русских говоров Алтая. Т. 1 – 4. Барнаул, 1997-1998 // (Dictionary of Russian dialects of Altai. T. 1 – 4. Barnaul, 1993-1998.).
8. Забылин М. Русский народ: Обычаи, обряды, предания, суеверия. М., 1996 // (Zabylin M. Russian people: Customs, rituals, legends, superstitions. M., 1996.).
9. Дмитриева Л.М. Тексты воспоминаний старожилков как источник для изучения региональной языковой системы и истории Алтая // Устная история (Oral History): теория и практика : материалы Всероссийского научного семинара, 25–26 сентября 2006 г. Барнаул, 2007 // (Dmitrieva L.M. Texts of memories of old-timers as a source for studying the regional language system and history of Altai // Oral History: theory and practice: materials of the All-Russian scientific seminar, September 25–26, 2006. Barnaul, 2007.).

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000